

Identification des lieux de valorisation des matériaux excavés

Identifiant, version et date: **FCC-2402130800-JGU**, V3.0, 2024-03-07

Localisation : https://cernbox.cern.ch/files/spaces/eos/project/f/fccproject/host_state_implementation/factsheets

Hypothèses de valorisation locale qui nécessite des indications pour des emplacements :

- **Améliorations agricoles** : creux, pentes, accès difficile, exploitation difficile, faible qualité de terrain
- **Amélioration forestière** : accès difficile, espèces non adaptées au changement climatique, risque d'incendie
- **Tranchées couvertes** : endroits pour couvrir des sections des grands axes routiers, chemins de fer afin de créer des nouveaux espaces naturels, agricoles, de loisir, des parcs photovoltaïques.
- **Parcs photovoltaïques** : opportunités, projets planifiés, projets existants en vue de modernisation à l'horizon
- **Aménagement des chemins ruraux et forestiers** : inventaire des chemins à considérer
- **Aménagement des bandes dérasées** : indication des emplacements à côté des routes
- **Revalorisation des friches industrielles** : inventaire des friches existantes et à prévoir pour renaturation
- **Terrains acidifiés** : indication des emplacements propices pour traitement avec couches fines (chaulage)
- **Sites pollués** : indication des sites pour l'imperméabilisation (p.ex. dioxines, PFAS, plomb, cuivre)
- **Remblaiement d'anciennes carrières** : endroits pour création de milieux naturels et espaces agricoles
- **Butes anti-bruit et pare-vues** : aux abords de grands axes routiers, chemins de fer, aéroports, sites industriels, pour atténuer les nuisances sonores et visuelles
- **Amélioration des zones urbaines** : réaménagement et création des parcs, toits végétalisés, lutte contre îlots de chaleur, à travers le réaménagement des parkings et toutes places goudronnées ou autrement sigillées.
- **Monticules** : valorisation environnementale, récréative et touristique (grand volume sur petit espace)

Localisation des sites de surface et des sites d'extraction

Les sites d'extraction dans deux scénarios de tunneliers A et B sont indiqués. Pour chaque site, quelques caractéristiques et contraintes sont indiquées.

(A) PA, Ferney-Voltaire, France : [46.246734 °N, 6.097865 °E](#) (Lambert 93: 938616.721, 6576555.250)

> Au bord de la D35, aéroport à proximité, très urbanisé, train côté Suisse mais accessibilité pas claire

(B) PB, Presinge, Suisse : [46.221759 °N, 006.241454 °E](#) (Lambert 93: 949784.574, 6574228.043)

> Au bord de la route de Jussy, très rural et haute valeur des milieux naturels

(A, B) PD, Nangy, France : [46.144101°N, 006.316050°E](#) (Lambert 93: 955891.656, 6565850.290)

> Accès à l'A40 par convoyeur possible, D1205, D903, très urbanisé

Néant PF, Eteaux, France : [46.052728°N, 006.280871°E](#) (Lambert 93: 953599.969, 6555598.579)

> Au bord de la D1203, accès à l'A40 par convoyeur envisageable

(A, B) PG, Groisy/Charvonnex, Fr : [45.992660°N, 006.168425°E](#) (Lambert 93: 945180.655, 6548578.415)

> Accès à l'A40 et à la D1203 par convoyeur possible, accès à la route de Lecy

Néant PH, Cercier/Marlioz, France : [46.013551°N, 006.031415°E](#) (Lambert 93: 934494.726, 6550480.427)

> Au bord de la D203 avec liaison à la D2 envisageable, dans la forêt, accès routier difficile

(A, B) PJ, Dingy-en-V./Vulbens, Fr : [46.094991°N, 005.950845°E](#) (Lambert 93: 927927.310, 6559282.002)

> Accès à l'A40 par convoyeur possible, D1206 par convoyeur et route, création d'un ITE envisageable

(B) PL, Challex, France : [46.191152°N, 005.980574°E](#) (Lambert 93: 929819.588, 6570039.394)

> Accès à la D884 par la D89, convoyeur vers le train en Suisse (La Plaine) et à Collonges envisageable,

Contacts

- Johannes Gutleber : informations sur le projet et les emplacements des sites de surface

Johannes.Gutleber@cern.ch, +41 75 411 2377

- Luisa Ulrici : informations techniques sur les matériaux excavés

Luisa.Ulrici@cern.ch, +41 75 411 0920

- Timothy Watson : informations techniques sur le projet génie civil

timothy.watson@cern.ch, +41 75 411 6363

- Yann Lechevin : liaison avec les communes et les services d'Etat

yann.lechevin@cern.ch, +41 75 411 2697

Quantités

Hypothèses de cinématiques des 8 tunneliers: scénario A est techniquement le Meilleur approche. Scénario B est l'actuelle hypothèse de travail. Scénario C est une variante du scénario B avec un TBM sur le site PA.

	Calcaire		Molasse		Moraine		Total A	Total B
	Scenario A/B	Scenario A	Scenario B	Scenario A	Scenario B			
PA	-	1 315 336	562 457	62 721	62 721	1 378 058	625 178	
PB	-	137 379	499 592	10 473	10 473	147 852	510 066	
PD	-	1 248 824	1 248 824	24 925	24 925	1 273 749	1 237 749	
PF	-	165 213	165 213	-	-	165 213	165 213	
PG	141 175	1 193 094	1 193 094	30 829	30 829	1 365 098	1 365 098	
PH	-	304 083	304 083	7 482	7 482	311 565	311 565	
PJ	-	1 258 608	1 258 608	29 910	29 910	1 288 518	1 288 518	
PL	-	227 088	617 754	13 468	13 468	240 556	631 222	
Inj	-	122 329	122 329	-	-	122 329	122 329	
Total	141 175	5 971 954		179 808		6 292 937		

Hypothèse de travail pour caractéristiques des matériaux

8 types distincts de molasse. Couches horizontales de marnes et de grès. Résistance en compression uniaxiale entre 5 et 40 Mpa. Très hétérogène avec des anomalies géogènes locales (hydrocarbures, Cu, Ni, Cr).

Composant	Valeurs typiques autour du CERN
SiO2	34 – 45 %
CaO	8 – 12 %
Al2O3	5.2 – 6 %
K2O	1.4 – 2.8 %
Fe2O3	3.1 – 5.4 %
MnO	0 – 0.1 %
TiO2	0.3 – 0.5 %
Ba	237 – 250 mg/kg [ppm]
Zr	27 – 80 mg/kg [ppm]
Sr	200 – 325 mg/kg [ppm]
Rb	75 – 100 mg/kg [ppm]
As	3 – 15 mg/kg [ppm]
Zn	45 – 80 mg/kg [ppm]
Cu	20 – 35 mg/kg [ppm]
Ni	130 – 340 mg/kg [ppm]
Cr	80 – 500 mg/kg [ppm]
Cl	0 – 480 mg/kg [ppm]

Composant	Valeurs typiques autour du CERN
Quartz	9 – 30 wt.-%
Plagioclase	5 – 25 wt.-%
Orthoclase	4 – 11 wt.-%
Calcite	10 – 40 wt.-%
Dolomite	4 – 10 wt.-%
Muscovite	3 – 19 wt.-%
Chlinochlore	0 – 15 wt.-%
Chlorite	4 – 14 wt.-%
Smectite	0 – 10 wt.-%
Hydrocarbures	Index C10-C40: < 20 – 55 mg/kg
HAP	< 0.05 mg/kg
pH	8.5 – 9.5 (conductivité 60- 100 µS/cm)

La composition est généralement :

- 36 à 48 % d'argile (< 2 µm)
- 10 à 15 % de limon (entre 2 µm et 63 µm)
- 10 à 15 % de sable (entre 63 µm et 4 mm)
- 15 à 20 % de particules de grès (> 4 mm)

Grés:

Quartz : 40-70% / Calcite : 20-45% / Feldspath : 5-10%